

Revista Electrónica
Primada Salud
Nota Editorial

FERMÍN VALDÉS DOMÍNGUEZ, EL PADRE DE LA MEDICINA COMUNITARIA EN BARACOA

FERMÍN VALDÉS DOMÍNGUEZ, THE FATHER OF COMMUNITY MEDICINE IN BARACOA

FERMÍN VALDÉS DOMÍNGUEZ, O PAI DA MEDICINA COMUNITÁRIA EM BARACOA

FERMÍN VALDÉS DOMÍNGUEZ, LE PÈRE DE LA MÉDECINE COMMUNAUTAIRE À BARACOA

Esp. Yariuska Fernández Sopeña yariuska1982@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6368-5623>

Profesional del Policlínico Docente “Hermanos Martínez Tamayo”, Guantánamo, Cuba. Especialista en Segundo Grado de Medicina General Integral. Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. Investigadora Agregada por el CITMA. Investigadora adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE). Coordinadora del Diplomado internacional de Intervención Educativa en Salud. Investigadora Principal del Proyecto Internacional: Tendencias renovadas de la Intervención Educativa en Salud de CESPE.

Autor para correspondencia: yariuska1982@gmail.com

El volumen primigenio de la revista Primada Salud, se dedica a Fermín Valdés Domínguez, reconocido por muchos como el Padre de la Medicina Comunitaria en Baracoa, sirvan estas cuartillas para exaltar la figura de un galeno y patriota excepcional.

Nacido el 10 de julio 1853 en La Habana, la referencia más notoria es la de ser reconocido como amigo del alma de José Martí, activo patriota, además profesional de la salud. (Martínez Duliet, 2024). Fuera de eso bien poco se abunda o sabe de la real vida y obra de Valdés Domínguez, por lo cual este documento es una suerte de réquiem a su personalidad.

Fermín Valdés Domínguez matriculó la carrera de Medicina en la Real y Literaria Universidad de La Habana, en el curso de 1870-1871. Pocos saben que Valdés Domínguez fue popular en su tiempo entre los cubanos patriotas, por su titánica labor para dar a conocer la verdadera historia sobre el fusilamiento de los estudiantes de medicina, ocurrida del 27 de noviembre de 1871 (Hodelín-Tablada, 2022); hecho en el que además se vio implicado y acusado por el Cuerpo de Voluntarios de profanar la tumba de Gonzalo de Castellón. Esta labor le hizo merecedor del respeto de muchos, pero del odio de los leales a la corona española de la época, este último le hizo merecedor de una condena de seis años de prisión con orden de

deportación a España para su cumplimiento. Al año siguiente publicó el libro *Los voluntarios de La Habana* en el acontecimiento de los estudiantes de Medicina, texto que constituye una verdadera denuncia al régimen español. (Hodelín-Tablada, 2022);

Debido al alejamiento de su patria, obtuvo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía el 26 de noviembre de 1875 en la Universidad Central de Madrid a la edad de 22 años. De ahí se desempeñó como especialista forense apuntan los investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara Leal García, et. al., (2021)

El Dr. Valdés-Domínguez, en un acto que mezcla una suerte de desprendimiento material y compromiso profesional, unido a su esposa, se traslada a Baracoa, en 1888 donde permaneció hasta 1893. En la villa primada de Cuba, estuvo radicado en un inmueble aun presente en la actual calle Martí No. 114 –fortuita y valedera coincidencia urbano-histórica -, esquina a Maraví, cercano al malecón baracoeso, donde residió durante cinco años, que antecedieron a la Guerra Necesaria.

Por su loable trabajo fue denominado “el médico de los pobres” por los habitantes de la región, ya que no solo actuó en la cura de enfermedades, sino en la identificación de factores de riesgo de patologías varias en las comunidades más vulnerables, lo cual manifestó en sus publicaciones de casos médicos científicos sobre la fiebre amarilla. No obstante, la vocación de investigador de Valdés Domínguez, lo llevaron a admirar sobre manera la flora y fauna de Baracoa, de la cual realizó importantes apuntes y anotaciones personales incluso desde la antropología. (Gámez Ferrals, 2022).

Por su labor profesional en la ciudad primada de Cuba, el Ayuntamiento le extendió título de mérito, en el que se hacía constar:

"(...) las más satisfactorias muestras de estimación y muy especialmente por los relevantes y humanitarios servicios que ha prestado en esta jurisdicción exponiendo su propia vida en diferentes ocasiones por asistir a los enfermos y practicar reconocimientos y autopsias judiciales en épocas de abundantes lluvias, atravesando con su cabalgadura ríos a nado y caminos intransitables por llenar su deber y salvar la vida de los enfermos que reclamaban su asistencia". (Leal García, et. al., 2021)

Leal García, et. al., (2021) hace referencia que, en octubre de 1891, el gobierno municipal de Baracoa lo nombró subdelegado de Medicina y Cirugía. También fue nombrado médico de la compañía norteamericana de seguro "La Equitativa" en la misma comarca para el 23 de junio de 1892.

Así pues, los aportes científicos realizados en la primera villa fundada en Cuba, junto al Doctor Carlos de la Torre, está dado por el descubrimiento del *uredo cocoivoro*; plaga producida por un insecto hemíptero de la familia de los *cóccidos* (cochinillas o guaguas) que afectaba las plantaciones en gran magnitud que

Revista Electrónica Primada Salud.

generaba pérdidas económicas importantes en el territorio, además aportó el hallazgo de cuatro cráneos deformados y varios huesos humanos, variados utensilios de barro, en expediciones arqueológicas realizadas por los doctores Carlos de la Torre y el Luis Montané encontrados durante sus exploraciones en una cueva próxima al faro de Maisí. Leal García, et, al., (2021).

El historiador de la ciudad de Baracoa, Alejandro Sebastián Hartmann Matos, refiere que: "(...) las crónicas de la época, caracterizan a Fermín, como un galeno que a caballo recorría las más intrincadas partes de la ribera del río Duaba y Miel, con su mula o caballo dispuesto para sanar, la mayor parte del tiempo sin remuneración alguna, a todos aquellos que le necesitaran". (CESPE, 2024). Esta es una excepcional muestra del humanismo que albergaba Valdés Domínguez desde su profesión, ungida quizás por el caos de un tiempo que le tocó vivir y percibir desde el prisma de una generación fundante de profesionales de la Medicina abocados a sanar los males de su tiempo.

En la segunda parte de esta nota, se profundizará en relatos epocales de su paso por Baracoa, así como en la labor científica, investigativa y formativa del siempre "médico de los pobres" en la Villa Primada de Cuba.

Referencias bibliográficas

Gámez Ferrals, M. (10 de julio 2022). *Fermín Valdés Domínguez desde la ciencia y el compromiso patrio*. Periódico Invasor.

<https://www.invasor.cu/es/secciones/historia/fermin-valdes-dominguez-desde-la-ciencia-y-el-compromiso-patrio>

CESPE. (2024) *Encuentro con el historiador de la Ciudad de Baracoa: Alejandro Sebastián Hartmann Matos en el archivo histórico, con motivo de la Conferencia sobre Desarrollo local, impartida por el DrC Carlos Viltre Calderón*. Centro latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire". Primada Visión.

Hodelín Tablada, R. (2022). Una Carta poco conocida de Fermín Valdés Domínguez en defensa de los estudiantes de medicina. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 12(1).

https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-01062022000100021&lng=es&tlng=es

Leal García, E., Orizondo Crespo, C., Martínez Neira, X., Rodríguez Fernández, N. (2021). Fermín Valdés Domínguez Quintanó: activo patriota, consagrado científico y profesional de la salud. *EDUMENCENTRO*, 13(3), 401-417.

https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/2011/html_714

Martínez Duliet, M. (13 de junio 2024) *Fermín Valdés Domínguez, el fiel amigo de José Martí*. Radio florida, Camagüey.

<https://www.radioflorida.icrt.cu/113797-fermin-valdes-dominguez-el-fiel-amigo-de-marti/>

